

обратного осмоса и мембранной дистилляции // Мембраны и мембранные технологии. – 2023. – № 1.

3. Алиева, О. О. Технология утилизационного опреснения морской воды // Современные научные исследования и инновации. – 2022

4. Фейзиев, Г. К., & Талыбов, Н. К. Об опреснении морской воды. – Баку: О-во "Знание" АзССР, 1972.

5. Всемирный банк. Внутренние возобновляемые ресурсы пресной воды <https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.K3>

6. UN-Water. The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water. – Paris: UNESCO, 2023. – 204 p.

7. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. <http://eco.gov.az/>

8. Программа развития ООН в Узбекистане. Проекты в области водоснабжения и санитарии <https://www.uz.undp.org/>

УДК:621.22

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДВИЖЕНИЮ ЖИДКОСТИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМА

Нодиров Д.М.¹ Старший преподаватель. Доц .к.т.н. Мирзаев А.Б.²,

¹Самаркандского государственного архитектурно-строительного Университета

Аннотация. *Вопрос об изучении гидравлических сопротивлений движению жидкости в условиях турбулентного режима, имеет более чем столетнюю историю, однако продолжает оставаться актуальным и до настоящего времени. Широкое строительство многочисленных безнапорных водотоков, а также машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений, требует научно-обоснованных методов расчета. Для правильного же, установления гидравлических расчетных методов, необходимо достаточно глубокое изучение физической сущности происходящих в безнапорных потоках явлений.*

Ключевые слова: *Насосные станции, ГЭС, гидравлическое сопротивления, машинный канал, деривационный канал, безнапорные каналы, форма русла, шероховатость канала, морфометрические элементы русла, потери напора, коэффициент гидравлического трения, гидроэнергетические сооружения.*

Введение. *Вопрос о потерях напора при равномерном установившемся движении в цилиндрических каналах – о потерях напора по длине – имеет более чем столетнюю историю. Широко используемые в настоящее время расчетные зависимости для определения коэффициента Шези основываются на предположении о том, что продольные касательные напряжения, действующие со стороны потока на стенки канала, равномерно распределены по смоченному периметру. Оценивая приемлемость этого допущения для потоков с различным поперечным сечением, можно выделить три различных группы русел.*

1-я группа. В таких руслах предположение соответствует действительности точно (в случае кругло цилиндрических напорных каналов) или почти точно, так что при выполнении практических расчетов погрешность пренебрежимо мала (например, в случае весьма широких прямоугольных русел – напорных и безнапорных – исключив участки поперечного сечения, непосредственно примыкающие к коротким сторонам прямоугольника, поток можно рассматривать как плоский и считать, что касательные напряжения по длинной стороне

прямоугольника распределены равномерно).

2-я группа. Предположение недостаточно точно соответствует действительности, и погрешность при выполнении практических расчетов не допустима, однако для широкого диапазона чисел Рейнольдса можно внести корректив, учитывающий геометрические особенности формы живого сечения, и обеспечить тем самым требуемую точность расчетов. Будем говорить, что русла относящиеся ко второй группе имеют «правильную» форму. Как показал проведенный предварительный анализ к этой группе для случая безнапорного движения можно отнести в частности прямоугольные, трапециевидные, параболические, полукруглые, которые часто встречаются в практике гидротехнического и гидроэнергетического строительства, в том числе машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений (НС и ГЭС).

3-я группа. В руслах этой группы формула Вейсбаха-Дарси требует введения коррективов, зависящих не только от геометрической формы русла, но и от числа Рейнольдса, что делает использование этой формулы практически нецелесообразным. К этой группе можно отнести русла, например, со звёздообразным поперечным сечением.

В настоящей работе намечается исследование потерь напора по длине при безнапорном движении воды в руслах «правильной» формы, т.е. в руслах 2-ой группы.

До последнего времени считалось, что в безнапорных каналах с «правильной» формой поперечного сечения, влияние ее на величину потерь напора может быть с приемлемым приближением всегда оценено с помощью гидравлического радиуса. Однако, далеко не всегда такое положение обеспечивается в случае каналов, имеющих «правильную» форму, поперечного сечения [1]. Указанные в литературе авторы показали, что для безнапорных каналов с «правильной» формой поперечного сечения, гидравлический радиус как параметр, долженствующий учитывать влияние ее на величину потерь напора в этих каналах сказывается недостаточным. Работами ряда авторов (как уже названных так и некоторых других [2]), было также показано, что зависимости, полученные для расчета гидравлических сопротивлений в круглых напорных трубах, не могут быть распространены без соответствующих корректив безнапорных каналов (при условии замены в соответствующих расчетах диаметра трубы D - величиной $4R$, где R - гидравлический радиус). Это положение обосновывается наличием целого ряда факторов, отличающих напорное движение жидкости в трубах от безнапорного движения ее в каналах, где имеет место свободная поверхность потока, более широкий диапазон шероховатости дна и стенок канала, иное (чем в трубах) распределение касательных напряжений по смоченному периметру, возможность существования двух различных состояний потока (в зависимости от уклона дна канала). Отсюда в частности, следует (и это подтверждается данными соответствующих экспериментальных исследований, опубликованных в литературе), что в случае безнапорных каналов коэффициент потерь напора, а следовательно, и потери напора, зависят не только от относительной шероховатости и числа Рейнольдса, но и от формы поперечного сечения канала. Причем, если для гидравлически гладких безнапорных каналов эту зависимость в первом приближении можно считать выясненной, то для каналов, смоченная поверхность которых характеризуется наличием той или иной шероховатости, вопрос о влиянии её, а так же формы поперечного сечения канала на величину потерь напора далек даже от грубо приближенного решения.

Поскольку до настоящего времени не существует аналитических зависимостей, вполне описывающих механизм турбулентности и пригодных для практических расчетов, связанных с безнапорным движением жидкости, приходится прибегать к экспериментальным исследованиям [3]. Из-за отсутствия достаточных знаний о факторах, определяющих закономерности движения жидкости в безнапорных руслах, также машинных и деривационных каналах, принимается что закономерности течения в круглых напорных трубах применимы и к безнапорным каналам, если

при их расчете иметь в виду гидравлический радиус, а не диаметр (как то делается в отношении круглых труб, при напорном движении).

Методика исследований. Анализ работы машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений в различных режимах, работающих в различных гидравлических условиях и различных значениях h – глубины потока, R - гидравлического радиуса и χ – смоченного периметра живого сечения потока, с учетом влияния морфометрических элементов русла на гидравлическое сопротивление машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений, является методом исследования настоящей работы.

Результаты исследования и обсуждения. Полученные экспериментальные данные показали, что интенсивность влияния морфометрических элементов русла на гидравлическое сопротивление машинных и деривационных каналов, находятся в прямой зависимости от режима эксплуатации гидроэнергетических сооружений (НС и ГЭС). Опубликованные в литературе экспериментальные исследования производившиеся в целях уточнения указанного выше предположения и выяснения упомянутых закономерностей в безнапорных руслах, также машинных и деривационных каналах, выполнялись в различное время и в различных условиях, некоторые их результаты не всегда согласуются между собой, а рекомендуемые на их основании расчетные зависимости весьма противоречивы. В частности не имеет полной ясности вопрос о морфометрических элементах русла и его размеров на закономерности гидравлических сопротивлений машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений [4].

При движении жидкости в безнапорных каналах, машинных и деривационных каналах гидроэнергетических сооружений добавляется ряд факторов, обычно не встречающихся при напорном течение жидкости в трубопроводах (где все живое сечение их заполнено жидкостью); присутствие свободной поверхности, существование в потоке взвешенных материалов, отличие формы поперечного сечения каналов от круглого сечения, существование двух различных состояний потока в зависимости от уклона канала, наличие в безнапорных каналах, машинных и деривационных каналах ГЭС, более широкого диапазона шероховатостей и т.д. Если среднюю скорость в канале с другим правильным сечением вычислять обычным уравнением средней скорости, и в этом случае будут иметь почти такой же вид, то можно обнаружить что выражения для средней скорости и в этом случае будут иметь почти такой же вид как и выражения, полученные для средней скорости в канале для трапецеидального сечения (уравнения (1) и (2));

$$v/v_* = a_{2l} - b + b \ln(Rv_*/v) + b\Phi - \bar{\kappa}v/v_* \quad (1)$$

$$v/v_* = a_{2u} - b + b \ln(R/\Delta) + b\Phi - \bar{\kappa}v/v_* \quad (2)$$

только Φ и $\bar{\kappa}$ в зависимости от геометрии поперечного сечения канала будут изменяться (от сечения к сечению). В виду вышесказанного уравнения (1) и (2) мы вправе считать рациональными уравнениями для определения средней скорости течения в каналах с постоянным сечением и уклоном.

Рисунок 1. Поперечные сечения двух каналов с различными гидравлическими радиусами и с примерно одинаковой пропускной способностью.

Если эти общие уравнения сравнить с соответствующим уравнением для канала бесконечной ширины (рис.1 и рис.2), то можно видеть, что они отличаются наличием слагаемых в «вф» и $\overline{Ku/u^*}$. Эти члены можно трактовать, как отражающие совместное влияние на потери напора наличия свободной поверхности и неоднородного распределения касательных напряжений на дне и стенках канала.

Рисунок 2. Распределение касательных напряжений: а) в круглых; б) в широких прямоугольных трубах и каналах.

С другой стороны указанные общие уравнения (1) и (2), позволяют найти величину той ошибки, в определении потерь напора, которая имела бы место при нечете слагаемых «вф» и $\overline{Ku/V^*}$. Член «вф» можно вычислить для любой заданной формы поперечного сечения канала, так как он определяется только его геометрией. Расчет по Келегану [1,4,5,9] и по нашему методу показывает, что в каналах треугольного поперечного сечения величина «Ф», не зависит от глубины воды, причем в этом случае $\Phi=0.19$. Для каналов прямоугольного поперечного сечения выражение для «Ф», принимает вид:

$$\phi = \ln(1 + 2h/B_0) - h/B_0 \quad (3)$$

Для каналов с полукруглым поперечным сечением:

$$\phi = \int_0^h \left[\ln \left(\frac{y}{R} \right) \right] \frac{B_0}{R} \frac{dy}{\chi} + 1.0 \quad (4)$$

Для нахождения величины \overline{K} вероятно необходимо будет ввести некоторый параметр,

выражающий отношение поперечного размера свободной поверхности потока в канале к смоченному периметру. Весьма возможно, что наилучшим образом \bar{K} может быть найден из опытов. Однако, как следует из уравнений (1) и (2), перед проведением указанных опытов заранее должны быть определены характеристики дна и стенок канала (так же из опытов – предпочтительно с очень широкими каналами прямоугольного поперечного сечения, а также трапецидальной формы живого сечения (рис.3)).

Рис. 3. Случаи, когда биссектрисы пересекаются в живом сечении трапецидального канала.

По нашему методу и согласно методу Г.Келегана, формулы гидравлического сопротивления для машинных и деривационных каналов трапецидальной формы и других форм правильного поперечного сечения можно представить в виде:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = \frac{1}{\chi\sqrt{2}} \left(\ln \frac{\eta_{\Lambda} R}{\delta_{\Lambda}} - 1 + \ln \frac{h}{\eta_{\Lambda} R} - \frac{\xi h^2}{4\omega} \right) \quad (5)$$

Такое же соотношение получается и по В.Т. Чоу [2, 10] для каналов криволинейного поперечного профиля. В соотношении (5) принято: $\bar{\chi}$ - постоянная Кармана [4]; $\bar{\chi} = 0.4$, η_{Λ} - число Рейнольдса.

Для вязкого подслоя, $\eta_{\Lambda} = \delta_{\Lambda} V_* / \nu$; δ_{Λ} - толщина вязкого подслоя; h - наполнения канала; ξ - функция формы канала в соотношении $b(y) = \chi \cdot \xi y$; χ - смоченный периметр; ω - площадь живого сечения канала.

Формула (5) справедлива как для движения жидкости в гладких ($\eta_{\Lambda} = 1/9$), так и в шероховатых каналах ($\eta_{\Lambda} = 1/30$, причем $\eta_{\Lambda} = \delta_{\Lambda} / \Delta \varepsilon$). Третий и последний члены в этой формуле учитывают влияние формы живого сечения канала на его гидравлическое сопротивление. Однако, в формуле (5) не учитывается в полной мере влияние свободной поверхности на распределение скоростей и потери напора. Имея это в виду и некоторые другие допущения, сделанные при выводе формулы (5), следует полагать, что формула (5) позволяет лишь наметить общий вид членов, определяющих зависимость гидравлического сопротивления канала от формы его живого сечения. Конкретный же вид соответствующий зависимости может быть установлен только из рассмотрения соответствующих экспериментальных данных для безнапорных машинных и деривационных каналов гидроэнергетических сооружений, при турбулентном движении жидкости[5].